

ESTADO DA ARTE E ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA SOBRE FUNDAÇÕES
MONOESTACA APLICADAS A TURBINAS EÓLICAS OFFSHORE

**Karen Milena Gomes Alves ¹, Andreia Aoyagui Nascimento ¹, Marcus Vinícius Girão de
Morais ²**

¹Universidade Federal de Goiás

¹Campus Samambaia Avenida Esperança, s/n. CEP: 74690-90, Goiânia/GO, Brasil

²UNB – Universidade de Brasília

²Campus Universitário Darcy Ribeiro Bairro Asa Norte, CEP 70910-900, Brasília/DF, Brasil

karengomes@discente.ufg.br, aanascimento@ufg.br, mvmorais@unb.br

Resumo. A fundação monoestaca é amplamente utilizada em turbinas eólicas offshore, principalmente devido à sua maior facilidade de instalação e ao menor custo de fabricação. No entanto, os efeitos hidrodinâmicos podem provocar o arraste de solo ao redor das estacas, fenômeno conhecido como erosão. Esse processo erosivo compromete a estabilidade da estrutura, colocando em risco a segurança da turbina eólica. O presente artigo baseia-se em uma análise bibliográfica realizada no âmbito de uma dissertação de mestrado, ainda em desenvolvimento, cujo título é: “Análise experimental da erosão na base de fundações do tipo monoestaca em turbinas eólicas offshore, com foco na influência do solo e na eficiência do amortecedor de massa sintonizada”. Foram avaliadas 43 obras, entre dissertações, livros e artigos científicos. A análise demonstrou que os materiais utilizados são atuais, relevantes e tecnicamente qualificados, possibilitando a construção de uma base teórica sólida. Assim, este trabalho oferece um referencial útil para futuros estudos voltados à avaliação do desempenho estrutural das fundações monoestaca e dos efeitos erosivos em seu entorno.

Palavras-chave: Referência Revisão bibliográfica; turbinas eólicas offshore; fundação monoestaca; erosão.

1 INTRODUÇÃO

A crescente demanda por fontes de energia renovável tem impulsionado a expansão das turbinas eólicas offshore, cuja eficiência depende da estabilidade e durabilidade das fundações. De acordo com Bhattacharya (2019), dentre as alternativas estruturais, a monoestaca destaca-se como uma solução amplamente empregada em ambientes marinhos de águas rasas.

E Cheng et al. (2024) reafirma quando denomina as monoestacas como a escolha predominante em projetos offshore por causa de sua simplicidade construtiva e custo-benefício. No entanto, de acordo com Menéndez-Vicente et al. (2023), a interação entre as cargas dinâmicas induzidas pelo vento e pelas ondas, associadas à resposta vibracional da estrutura, pode causar processos erosivos significativos na região da base da fundação.

O efeito erosivo é particularmente sério em águas rasas próximas à costa, porque o fluxo e refluxo das marés criam fortes correntes. Essas correntes passam pela fundação e inicia-se o processo severo de erosão, eventualmente, criam buracos ao redor, e uma vez formados reduzem a capacidade de carga das fundações, representando uma ameaça à segurança das turbinas eólicas em ambiente offshore (Qin et al., 2023).

Este trabalho tem como objetivo principal analisar a relevância, a qualidade e a atualidade dos materiais utilizados na revisão bibliográfica realizada. A intenção é proporcionar uma base sólida e consistente de referências que permita o aprofundamento da pesquisa por meio da literatura existente, servindo de suporte para pesquisadores interessados na temática abordada e contribuindo com o meio acadêmico.

2 METODOLOGIA

A pesquisa iniciou-se com os estudos atuais, advertindo o estado da arte, sobre os modelos existentes de fundações para turbina eólica em ambiente offshore. O foco esteve voltado para as características dessas fundações como, por exemplo, sua geometria, o seu caráter físico de funcionamento, modo de instalação, comportamento estrutural e, sobretudo, o comportamento do solo.

A partir dessa análise geral, a pesquisa passou a se concentrar especificamente nas fundações monoestacas, em dois eixos principais: o desempenho estrutural e a interação solo-estrutura. No primeiro, avaliou aspectos como deformação, capacidade de carga lateral e vertical, e a comparação entre estacas modificadas e as convencionais. No segundo foca na resposta do solo diante da presença da estaca, evidenciando fenômenos como erosão.

Os principais site de busca dos materiais foram o Portal Periódico CAPES e o ScienceDirect,

utilizando como principais palavras-chaves: fundação monoestaca para turbina eólica offshore, erosão na base da monoestaca, fundação para turbina eólica offshore, e interação solo-estrutura da turbina eólica offshore.

Para realizar a análise de impacto e relevância dos artigos utilizou-se o número de citações do artigo com base na Scopus. A plataforma Clarivate foi utilizada também para avaliar as revistas considerando o fator de impacto (*Journal Impact Factor - JIF*), o indicador de citação (*Journal Citation Indicator – JCI*), o *quartil* e o *qualis*.

Na seleção dos materiais que compõem a revisão bibliográfica, foram considerados critérios como o ano de publicação, a clareza na exposição dos estudos, a relevância do conteúdo para o tema abordado e a credibilidade do veículo em que o material foi divulgado (como editoras, revistas científicas, entre outros). Ressalta-se que novos materiais poderão ser incorporados ao longo do desenvolvimento da pesquisa, conforme surgirem novas necessidades teóricas ou avanços relacionados ao tema. A seguir, apresenta-se a análise dos documentos já levantados e discutidos nesta etapa inicial.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Durante o período de março de 2025 até o presente momento, foram analisados 43 arquivos, conforme a tab. 1. Contando somente duas dissertações, três livros e trinta e sete artigos. Para a seleção dos trabalhos, considerou-se critérios como a atualidade das publicações, o número das citações e os indicadores de qualidade das revistas. Ressaltando que o um dos livros, cada capítulo é destinado a um autor, adicionando somente os autores dos capítulos utilizados, não negando que futuramente possa a vir a acrescentar mais capítulos, e por conseqüente, mais autores do mesmo livro.

Tabela 1. Tipos de dados utilizados na revisão bibliográfica

Categoria	Trabalhos	Autores
Dissertações	2	2
Livros	3	7
Artigos	38	155
Total	43	164

Podemos separar em três categorias os arquivos: Dissertações, livros e artigos. Tornando possível analisar separadamente cada categoria. As dissertações foram dos anos 2019 e 2020,

abordando temática como análise de fadiga da fundação e parâmetros geotécnicos estáticos e dinâmicos do solo. Ambas publicadas no Instituto Alberto Luiz Coimbra de pós-graduação e pesquisa de engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Os livros analisados possuem o ano de publicação de 2019, 2023 e 2024. Tais livros abordam os parâmetros de projetos de fundação monoestaca para turbinas eólicas offshore. Todos os livros são de origem de publicação internacional, *John Wiley & Sons*, *Elsevier* e *a Springer Nature*.

A fig. 1 apresenta a distribuição dos artigos científicos utilizados nesta pesquisa conforme o ano de publicação. Observa-se que as maiores concentrações dos estudos realizados para a pesquisa ocorreram no ano de 2025, representando 26,30% do total. Em seguida os anos de 2024 com 18,40% e dos anos de 2023 e 2022, ambos com 15,80%. Isto evidencia um dos critérios para a seleção dos artigos, que é a atualidade sobre a temática das fundações de turbina eólica offshore.

Figura 1. Distribuição dos artigos científicos de acordo com o ano de publicação (OS AUTORES, 2025)

A fig. 2 representa a distribuição percentual dos tipos de fundações abordadas nos artigos da revisão bibliográfica, nesta observa-se que a monoestaca é a mais predominante nos estudos do tipo de fundação, representando 50,00% dos artigos. Em seguida, o mais pesquisado foi o caixão de sucção com 10,50%, enquanto a estrutura treliçada, o baseado em gravidade e o tripé caçamba de sucção, cada um com 7,90%. Por fim, a plataforma de pernas tensionadas, o star buoy e artigos que discutem de forma geral todos os tipos de fundações OWT representam 5,30% do total.

Figura 2. Distribuição dos artigos científicos de acordo com o tipo de fundação (OS AUTORES, 2025)

Os artigos dividiram-se em quatro eixos, classificados: Experimental, numérico, experimental e numérico e, artigos de revisão. O eixo 1 corresponde a 39,47% do total, composto por 356 citações, o que pode evidenciar forte relevância nesse campo. Já o eixo 2 representa 47,37% do total com 208 citações, e o eixo 3, responsável por 7,89%, registra apenas 12 citações. Por fim, o eixo 4, mesmo representando 5,26% do total soma com 263 citações.

Observando a tab. 2, é possível afirmar que o *Journal Ocean Engineering* concentra a maior parte de artigos na temática do estudo, totalizando 11 publicações, consolidando-se como a principal fonte de referência. Em seguida, destacam-se as revistas *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, *Applied Ocean Research e Renewable Energy*, cada uma com 4 artigos utilizados na revisão bibliográfica.

Tabela 2. Artigos científicos com suas respectivas revistas acadêmicas

REVISTAS	JIF	JCI	L	QUATRI S	QUALI
<i>Ocean Engineering</i>	5,5	0,94		Q1	A1
<i>Soil Dynamics and Earthquake Engineering</i>	4,6	0,94		Q1	A1
<i>Engineering Structures</i>	6,4	1,12		Q1	A1
<i>Applied Ocean Research</i>	4,4	0,91		Q1	A1
<i>Computers and Geotechnics</i>	6,2	0,91		Q1	A1
<i>Innovative Infrastructure Solutions.</i>	2,4	-		Q2	-
<i>Energies</i>	4	0,65		Q1	A2
<i>Engineering Geology</i>	8,4	1,12		Q1	A1
<i>Applied energy</i>	11,2	1,12		Q1	A1

<i>Renewable Energy</i>	9,1	1,12	Q1	A1
<i>Water</i>	3	0,65	Q1	A2
<i>Sustainable Energy Technologies and Assessments</i>	8,67	1,12	Q1	A1
<i>Soils and Foundations</i>	3,3	0,7	Q2	A1
<i>Applied sciences</i>	2,5	0,65	Q2	A2
<i>Renewable and Sustainable Energy Reviews</i>	16,3	1,12	Q1	A1
<i>International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering</i>	3,9	0,7	Q1	A1
<i>Journal Marine Science and Engineering</i>	2,8	0,65	Q2	A2

A Tabela 3 reúne oito autores que fundamentam a revisão bibliográfica, o número de citações de cada um e a revista que foi publicado. Entre eles, destacam-se Qin et al. (2023) com 10 citações, publicado pela *Sustainable Energy Technologies and Assessments* e Yuan et al. (2025) com uma citação, publicado pela *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*. Ambos os estudos os estudos investigam a erosão em monoestacas por meio de ensaios em centrífuga, essencial para o entendimento do comportamento erosivo nas fundações.

Enquanto Tian et al. (2025) publicado pela *Ocean Engineering* e Yu et al. (2025a) pelo *Journal Marine science and engineering*, ambos sem citações, uma vez que são estudos recentes. Ambos além de fornecerem dados do processo erosivo e desempenho estrutural da fundação, também fundamentam o método experimental para a pesquisa. Em especial o de Yu et al. (2025a) por estabelecer melhor detalhamento experimental e maior viabilidade prática para a realização dos ensaios.

Já o estudo de Yu et al. (2025b), sem citações e publicado pela *Ocean Engineering*, explora o controle de vibrações em monoestacas, utilizando experimentos em centrífuga, aspecto que se relaciona diretamente ao problema da erosão e amplia a análise sobre os mecanismos que influenciam a estabilidade das fundações.

Tabela 3. Autores e o número de suas respectivas citações

AUTORES	CITAÇÕES	REVISTA
Wang et al. (2020)	67	<i>Renewable Energy</i>
Wang et al. (2018)	113	<i>Applied Energy</i>
Qin et al. (2023)	10	<i>Sustainable Energy Technologies and Assessments</i>
Alsharedah et al. (2023)	14	<i>Ocean Engineering</i>
Tian et al. (2025)	0	<i>Ocean Engineering</i>
Yu et al. (2025b)	0	<i>Ocean Engineering</i>
Yu et al. (2025a)	0	<i>Marine science and engineering</i>
Yuan et al. (2025)	1	<i>Soil Dynamics and Earthquake Engineering</i>

De forma complementar, os trabalhos de Wang et al. (2020) com 67 citações publicado pela *Renewable Energy*, Wang et al. (2018) com 113 citações publicado pela *Applied Energy* e Alsharedah et al. (2023) com 14 citações publicado pela *Ocean Engineering*, reiteram o entendimento do desempenho estrutural da fundação monoestaca e em componentes híbridas por meio de ensaios em centrífuga.

4 CONCLUSÕES

Iniciar o estudo dos tipos de fundações auxiliou para obter um maior entendimento a respeito de seu funcionamento, instalação, comportamento estrutural e a reação do solo. Isto permitiu obter a capacidade de aprofundamento no modelo com a maior crescente de demanda, a monoestaca. Dividir a pesquisa em duas seções distintas, desempenho estrutural e reação do solo, amparou na organização e clareza do que precisava encontrar para realizar o trabalho.

O predomínio de publicações entre os anos de 2018 a 2025 confirma a contemporaneidade da análise, assegurando que os resultados estejam em sintonia com o estado da arte do tema. Do ponto de vista das revistas científicas, observa-se que a maior parte dos artigos foi publicada em periódicos classificados como Qualis A1 e pertencentes ao primeiro quartil (Q1). Entre elas, *Ocean Engineering* se destacou como a principal fonte, seguido por periódicos como *Soil Dynamics and Earthquake Engineering*, *Applied Ocean Research* e *Renewable Energy*.

A análise de relevância dos artigos foi mensurada por quantidade de citações, por intermédio de quatro eixos. O eixo experimental, numérico e de revisão concentraram elevado número de citações, sinalizando a confiança da comunidade acadêmica em seus resultados. Já o eixo integrado experimental e numérico obteve pouca quantidade de citações, entretanto há uma baixa quantidade de artigos escolhidos nesse eixo.

A pesquisa terá como principais referências os trabalhos de Qin et al. (2023), Yuan et al. (2025), Tian et al. (2025) e Yu et al. (2025b), que tratam do problema da erosão em fundações do tipo monoestaca e das vibrações ligadas à estabilidade estrutural. Já o método experimental a ser replicado será o de Yu et al. (2025a), publicado por uma revista com o fator de impacto menor, entretanto com o melhor detalhamento e viabilidade prática com o tema da pesquisa.

Dessa maneira, os arquivos selecionados forneceram um panorama atualizado sobre as fundações das turbinas eólicas offshore e apontou os trabalhos mais relevantes para fundamentar a pesquisa teórica. A adoção de um método experimental detalhado, ainda que publicado em revista de menor fator de impacto, assegura a aplicabilidade prática necessária. Assim, o estudo estabelece uma base consistente para a continuidade da investigação, unindo atualidade, relevância

e qualidade dos arquivos.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica (PPGMEC) pelo suporte acadêmico e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) pelo financiamento e incentivo à pesquisa.

REFERÊNCIAS

ALSHAREDHAH, Yazeed A. *et al.* Centrifuge testing of improved monopile foundation for offshore wind turbines. **Ocean engineering**, v. 285, n. 115421, p. 115421, 2023.

BHATTACHARYA, S. **Design of foundations for offshore wind turbines**. Nashville, TN, USA: John Wiley & Sons, 2019.

CHENG, X.; LU, D.; WANG, P. **Dynamic analysis of offshore wind turbine foundations in soft clays**. 2025. ed. Singapura, Singapore: Springer, 2024.

MENÉNDEZ-VICENTE, C. *et al.* Numerical study on the effects of scour on monopile foundations for Offshore Wind Turbines: The case of Robin Rigg wind farm. **Soil dynamics and earthquake engineering**, v. 167, n. 107803, p. 107803, 2023.

QIN, B. *et al.* A further study on the scour around the monopile foundation of offshore wind turbines. **Sustainable energy technologies and assessments**, v. 57, n. 103198, p. 103198, 2023.

TIAN, Shuping; ZHANG, Chenrong; WANG, Zhenyu. Experimental study on the dynamic response of monopile supported offshore wind turbines in sand. **Ocean engineering**, v. 326, n. 120913, p. 120913, 2025.

WANG, Xuefei *et al.* Feasibility study of offshore wind turbines with hybrid monopile foundation based on centrifuge modeling. **Applied energy**, v. 209, p. 127–139, 2018.

WANG, Xuefei *et al.* Liquefaction characteristics of offshore wind turbine with hybrid monopile foundation via centrifuge modelling. **Renewable energy**, v. 145, p. 2358–2372, 2020.

YU, Feng *et al.* Experimental study on a laterally loaded pile under scour condition using particle Image Velocimetry technology. **Journal of marine science and engineering**, v. 13, n. 6, p. 1125, 2025a.

YU, Jianda *et al.* Damping cable-based vibration control of pile-supported offshore wind turbine tower. **Ocean engineering**, v. 338, n. 121921, p. 121921, 2025b.

YUAN, Zhouchi; LIANG, Fayun; ZHANG, Hao. Centrifuge model tests on scoured offshore wind turbines with large-diameter semi-rigid monopiles. **Soil dynamics and earthquake engineering**, v. 194, n. 109348, p. 109348, 2025.